

umfassenden Paradigmenwechsel im Führungs- und Organisationsverständnis, der iterative Lernprozesse, Partizipation und kontinuierliche Anpassungsfähigkeit in den Mittelpunkt stellt (vgl. Kapitel 2.1 und 2.2).

Gerade im HRM, das als Schnittstelle zwischen individueller Entwicklung und organisationaler Wertschöpfung agiert, gewinnen agile Ansätze zunehmend an Bedeutung. Aktuelle empirische Befunde deuten darauf hin, dass agile HRM-Praktiken nicht nur die Geschwindigkeit und Qualität personalbezogener Entscheidungen verbessern, sondern auch die Anpassungsfähigkeit von Organisationen an externe Schocks und Veränderungen signifikant erhöhen (vgl. Fulea et al., 2023; Moh'd et al., 2024; Kapitel 2.5). Der Transfer agiler Methoden in den Personalbereich wird jedoch von zahlreichen Kontextfaktoren beeinflusst, darunter technologische Voraussetzungen, digitale Kompetenzen, Führungsverständnis und Unternehmenskultur (vgl. Kapitel 2.3).

Mit der Digitalisierung und der zunehmenden Vernetzung von Arbeitswelten eröffnen sich für das HRM neue Gestaltungsspielräume, aber auch Herausforderungen hinsichtlich der Implementierung innovativer Technologien und der Sicherstellung organisationaler Resilienz. Die COVID-19-Pandemie hat diese Entwicklungen beschleunigt und den Handlungsdruck zur Neuausrichtung von HRM-Prozessen verstärkt. Gleichzeitig wird deutlich, dass die nachhaltige Verankerung agiler Managementpraktiken eine systematische Reflexion bestehender Strukturen und eine gezielte Weiterentwicklung digitaler, kultureller und strategischer Ressourcen erfordert.

Vor diesem Hintergrund adressiert die vorliegende Arbeit die zentrale Frage nach der Rolle agiler Managementpraktiken im HRM für die Steigerung von Effizienz und Anpassungsfähigkeit von Organisationen in der Post-COVID-19-Ära. Ziel ist es, durch eine systematische Literaturlauswertung empirische Evidenz, zentrale Erfolgsfaktoren und bestehende Herausforderungen zu analysieren und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung moderner HRM-Konzepte und -Praktiken zu leisten (vgl. Kapitel 3).

2. Theoretische Grundlagen: Agilität & HRM

2.1 Agile Managementpraktiken

Agilität kann nach Amutat (2018) als Reaktionsvermögen in einem volatilen Umfeld verstanden werden (Appelt et al., 2019). Sie ist „die Fähigkeit von Teams und Organisationen in einem unsicheren, sich veränderndem und dynamischen Umfeld flexibel, anpassungsfähig und schnell zu agieren“.

Um dies gewährleisten zu können, greife Agilität auf verschiedene Methoden zurück, die ein solches Verhalten fördern (Hofert, 2018, S. 5). Gemäß einer Befragung von Haufe (Fischer, 2016), kennzeichnet Agilität neben der Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit insbesondere ein hoher Kundenfokus, der durch kurze Zyklen und Iterationen ermöglicht wird, sowie die sogenannte agile Haltung bzw. das agile Mindset, das u.a. einen wertschätzenden Umgang und eine Begegnung auf Augenhöhe umfasst. Nach Aulinger (2017) ist das agile Mindset die tragende Säule agiler Organisationen und wichtiger als die Anwendung klassischer und agiler Managementmethoden als weitere Pfeiler agiler Unternehmen.

Anpassungsfähigkeit, Kundenzentrierung und Selbstorganisation werden auch in der Definition von Stock-Homburg & Groß (2019) betont. Sie definieren unternehmensbezogene Agilität als „dynamische(s), wechselseitige(s) und iterative(s) Zusammenspiel mehrerer Elemente oder Akteure in einem offenen, selbstorganisierenden System, das durch hohe Kundenzentrierung und Anpassungsfähigkeit gekennzeichnet ist (Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 887)

Das Konzept der Agilität wurde bereits in den 50iger Jahren diskutiert und hat unterschiedliche „Wellen“ erfahren. Während es zu Beginn um die agile Produktion ging, standen die agile Softwareentwicklung und zuletzt das agile Unternehmen im Fokus (Stock-Homburg & Groß, 2019). Dabei benennen Förster & Wendler (2012, mit Bezug auf Sharifi et al, 2001) die Bereiche Markt, Wettbewerb, Kunden, Technologie und soziale Faktoren als Treiber der Agilität. So ist der Markt u.a. durch eine zunehmende Änderungsrate bei Produktmodellen sowie eine schrumpfende Produktlebensdauer gekennzeichnet und die Wettbewerbssituation durch Verkürzung der Markteinführungszeit für neue Produkte und eine erhöhte Reaktionsfähigkeit der Wettbewerber. Das zunehmende Bedürfnis nach individualisierten Produkten und Services auf Kundenseite, neue Technologien und die veränderten Erwartungen der Mitarbeitenden als soziale Faktoren sind weitere Beispiele für Treiber der Agilität. Harraf et al. (2015) konstatieren: Agilität wird so zu einem geschäftlichen Überlebenszwang und nicht zu einer Wahlmöglichkeit.

Die typischen Varianten agiler Organisationsformen sind nach Appelt et al (2019) wie folgt zu beschreiben:

- Klassisch organisierte Abteilungen arbeiten mit einzelnen agilen Methoden wie z.B. Kanban.
- Ganze Abteilungen arbeiten in einem ansonsten klassisch organisierten Umfeld agil, z.B. IT-Abteilungen.
- Einzelne Abteilungen werden aus der klassischen Struktur ausgegliedert und arbeiten agil.

- Ganze Organisationen sind von Beginn an agil aufgestellt oder werden entsprechend umgewandelt.

Der aktuelle Forschungsstand zu agilen Managementpraktiken verdeutlicht die multidimensionale Ausdifferenzierung agiler Methoden in Organisationen verschiedener Branchen. Scrum, Kanban und DevOps zählen in der internationalen Forschung zu den am weitesten verbreiteten Frameworks, wobei empirische Studien konsistent zeigen, dass diese Ansätze weit über die IT hinaus implementiert werden. Die Analyse von Zakrzewska et al. (2023) macht deutlich, dass insbesondere Scrum mit seinen klar definierten Rollen und Ritualen eine Grundlage für Teamkoordination, kontinuierliche Verbesserung und Transparenz bietet. Kanban wird vor allem zur Visualisierung und Steuerung von Workflows eingesetzt und erweist sich als flexibel hinsichtlich der Integration in bestehende Prozesse. DevOps adressiert die Integration von Entwicklungs- und Betriebsprozessen und steht für eine tiefgreifende Veränderung von Organisationsstrukturen, mit dem Ziel, Durchlaufzeiten zu reduzieren und die Qualität der Arbeitsergebnisse zu erhöhen (Zakrzewska et al., 2023).

Ein zentraler Schwerpunkt aktueller Forschung liegt auf der Frage, wie diese Methoden wirksam implementiert werden können. Studien zeigen, dass der Erfolg agiler Praktiken maßgeblich von der Verankerung eines agilen Mindsets in der Organisation abhängt. Klünder et al. (2022) betonen, dass das agile Mindset als Kollektivphänomen auf organisationaler Ebene verstanden werden muss: Erst wenn Lernbereitschaft, Reflexionsfähigkeit und die positive Bewertung von Fehlern Teil der Unternehmenskultur werden, können agile Methoden ihr volles Potenzial entfalten. Die empirische Forschung differenziert dabei zwischen oberflächlicher Methodenanwendung („Doing Agile“) und echter Werteorientierung („Being Agile“). Wesentliche Einflussfaktoren sind das Commitment des Top-Managements, die Bereitstellung von Lernräumen und die systematische Förderung von Eigenverantwortung und partizipativer Entscheidungsfindung (Klünder et al., 2022).

Die Rolle von Agile Coaches wird im aktuellen Forschungsdiskurs intensiv diskutiert. Stray et al. (2021) identifizieren Agile Coaches als Multiplikatoren und Katalysatoren organisationaler Veränderungsprozesse. Sie agieren nicht nur als methodische Experten, sondern sind auch für die Entwicklung von Teams, die Förderung von Selbstorganisation und die Etablierung agiler Werte verantwortlich. Ihre Wirksamkeit ist dabei an ihre Positionierung im Unternehmen und an das Zusammenspiel mit Führungskräften gekoppelt. Die Forschung zeigt, dass Agile Coaches insbesondere dann als Treiber der Transformation wirken, wenn sie über hohe soziale

Kompetenzen, interdisziplinäres Wissen und Gestaltungsspielräume verfügen (Stray et al., 2021).

Im Kontext von Leadership legen neuere Arbeiten dar, dass agile Managementpraktiken mit einem Paradigmenwechsel im Führungsverständnis einhergehen. Anstelle klassischer Kontrollmechanismen rücken Empowerment, Coaching und dienende Führung („Servant Leadership“) in den Vordergrund. Klünder et al. (2022) argumentieren, dass Führungskräfte die Voraussetzungen für agiles Arbeiten schaffen müssen, indem sie Vertrauen aufbauen, Fehler als Lernchancen kommunizieren und aktiv die Selbstorganisation der Teams unterstützen. Empirische Studien verweisen darauf, dass der Wandel zur agilen Führung insbesondere in traditionell hierarchisch geprägten Organisationen erhebliche Herausforderungen mit sich bringt, deren Bewältigung eine systematische Entwicklung von Führungskompetenzen erfordert.

2.2. Agilität im Human Resource Management (HRM)

HRM bzw. Personalmanagement sind „(i)n der Unternehmensstrategie verankerte Aktivitäten zur Gestaltung der Personalmanagementsysteme und der Führung von Mitarbeitern bzw. Teams, die sowohl der gegenwärtigen Wertschöpfung als auch der Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens dienen“ (Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 21).

Agiles Personalmanagement beinhaltet dabei die direkte und indirekte Unterstützung von Führungskräften und Mitarbeitern bei der Umsetzung von agilen Arbeitsweisen. Damit sind sowohl Gestaltungsmaßnahmen agiler Personalmanagementsysteme gemeint als auch die Schaffung eines entsprechenden Umfeldes, wie z.B. eine agile Kultur. Typische Handlungsfelder von HRM auf dem Weg zu einer agilen Organisation sind die Anpassung von Karrieresystemen, Zielvereinbarungen/ Leistungsbeurteilungen, Vergütungsmodellen, aber auch die Verlagerung der Rekrutierung in die agil arbeitenden Teams, die Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten der Mitarbeitenden oder auch die individualisierte Personalentwicklung bzw. Anpassung der Führungskräfteentwicklung (Schellinger & Bänziger, 2022; Appelt et al., 2019; Stock-Homburg & Groß, 2019; Kaiser et al., 2019).

Darüber hinaus geht es darum, nicht nur agile Instrumente und Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern sich als HRM-Bereich selbst agil aufzustellen (Kaiser et al., 2019, S. 391), um einerseits agile Unterstützung gewährleisten zu können und andererseits als authentischer und glaubwürdiger Akteur im Unternehmen agieren zu können. Der Forschungsdiskurs zur Übertragung agiler Prinzipien auf das Human Resource Management (HRM) ist in den letzten Jahren deutlich

intensiver geworden. Zentrale Beiträge heben hervor, dass Agilität im HRM mehr ist als die bloße Adaption agiler Methoden aus der Softwareentwicklung: Sie erfordert eine grundlegende Transformation der personalbezogenen Strategien, Strukturen und Prozesse (Moh'd et al., 2024; Fulea et al., 2023). Die Integration agiler Praktiken betrifft dabei sämtliche Felder des HRM, von der Personalgewinnung über die Mitarbeiterentwicklung bis hin zum Performance- und Talentmanagement. Forschende wie Moh'd et al. (2024) argumentieren, dass agile HRM-Praktiken durch iterative Feedbackschleifen, kurze Entscheidungswege und eine konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden gekennzeichnet sind.

Empirische Analysen zeigen, dass Unternehmen, die agile HRM-Ansätze verfolgen, schneller auf Marktveränderungen und externe Schocks reagieren können. Insbesondere die Pandemiezeit hat laut Fulea et al. (2023) und Shahiduzzaman (2025) als Katalysator für die Einführung und Weiterentwicklung agiler HRM-Praktiken gewirkt. Im Zentrum stehen hier flexible Arbeitszeitmodelle, cross-funktionale Teams sowie partizipative Formen der Führung und Entscheidungsfindung. Die Forschungslage verdeutlicht jedoch, dass die Übertragung agiler Methoden auf das HRM keineswegs ein lineares oder standardisierbares Vorgehen darstellt: Vielmehr bedarf es einer kontinuierlichen Anpassung an organisationale Gegebenheiten und an die Komplexität moderner Arbeitsumgebungen (Moh'd et al., 2024; Fulea et al., 2023).

Ein zentraler Aspekt in der aktuellen Literatur ist die Bedeutung von Dezentralisierung und Devolution im HRM. Hassan et al. (2024) differenzieren dabei präzise zwischen der Frage, wo HRM-Entscheidungen getroffen werden (Dezentralisierung) und wer sie trifft (Devolution). Empirische Studien auf Basis internationaler Unternehmensbefragungen belegen, dass mit zunehmender Dezentralisierung eine größere Anpassungsfähigkeit und Geschwindigkeit bei HR-Prozessen erreicht werden kann, während die Devolution von Verantwortung auf Linienmanager die Integration agiler Prinzipien auf operativer Ebene fördert. Gleichzeitig betont die Forschung die Bedeutung eines ausgewogenen Zusammenspiels beider Dimensionen, da eine zu starke Devolution ohne begleitende Kompetenzerweiterung der Führungskräfte zu Qualitätseinbußen führen kann (Hassan et al., 2024).

Weiterhin werden im Forschungsstand verschiedene konkrete agile HRM-Praktiken identifiziert. Dazu zählen beispielsweise iterative Feedbackformate im Performance Management, kontinuierliches Lernen und Upskilling, agile Rekrutierungsverfahren sowie die Etablierung cross-funktionaler Teams für Projektarbeit (Moh'd et al., 2024;

Fulea et al., 2023). Die Evidenz zeigt, dass insbesondere Unternehmen mit ausgeprägter Lernkultur und hoher Eigenverantwortung der Mitarbeitenden von agilen HRM-Praktiken profitieren.

Offene Forschungsfragen bestehen weiterhin hinsichtlich der nachhaltigen Verankerung agiler Prinzipien im HRM sowie der Bewertung ihrer Auswirkungen auf Mitarbeitendenbindung, Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg in unterschiedlichen Kontexten. Der Forschungsstand legt jedoch nahe, dass Agilität im HRM zu den zentralen Gestaltungsfeldern moderner Organisationen gehört.

2.3. Digitale Transformation und technologische Voraussetzungen

Die digitale Transformation wird im aktuellen Forschungsdiskurs als wesentlicher Motor organisationaler Veränderung betrachtet, der tiefgreifende Auswirkungen auf Strukturen, Prozesse und Kompetenzen im Human Resource Management (HRM) entfaltet (Shahiduzzaman, 2025; Popoola et al., 2024). Im Zentrum steht nicht nur die Einführung neuer Technologien, sondern die umfassende Veränderung der Arbeits- und Führungskultur sowie der Kommunikations- und Kollaborationsstrukturen (Vandy et al., 2023). Zahlreiche empirische Studien unterstreichen, dass digitale Tools und Plattformen – wie Kollaborationssoftware, Cloud-Lösungen und Automatisierungstools – heute grundlegende Voraussetzungen für die Etablierung agiler Arbeitsformen und HRM-Praktiken sind (Zakrzewska et al., 2023; Moh'd et al., 2024).

Zakrzewska et al. (2023) belegen in ihrer Analyse, dass insbesondere der gezielte Einsatz von „technological bricks“ wie Videokonferenzsystemen, digitalen Whiteboards, Workflow-Automatisierung und cloudbasierter Datenhaltung eine flexible Zusammenarbeit sowie eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit ermöglichen. Die Integration solcher Technologien korreliert nachweislich mit gesteigerter organisationaler Agilität und Innovationsfähigkeit. Popoola et al. (2024) argumentieren, dass digitale Transformation und agile Methoden sich wechselseitig bedingen: Erst die erfolgreiche Kombination beider Ansätze erlaubt es Unternehmen, auf volatile Marktbedingungen und externe Schocks wie die COVID-19-Pandemie angemessen zu reagieren.

Die Literatur verdeutlicht, dass die digitale Transformation im HRM weit über die reine Digitalisierung administrativer Prozesse hinausgeht. Moh'd et al. (2024) betonen, dass digitale Technologien neue Möglichkeiten für datenbasiertes Recruiting, individuelles Learning & Development sowie

kontinuierliches Performance Management eröffnen. Auch die Einführung digitaler Feedbacksysteme und mobiler HR-Services wird als Schlüsselfaktor für die Stärkung der Mitarbeiterbindung und für die Ermöglichung flexibler Arbeitsmodelle diskutiert. Fulea et al. (2023) zeigen zudem, dass technologische Voraussetzungen entscheidend sind, um cross-funktionale Teams zu unterstützen und die Effektivität von agilen HRM-Prozessen zu steigern.

Ein wiederkehrendes Thema im Forschungsstand ist die Bedeutung digitaler Kompetenzen auf individueller und organisationaler Ebene. Shahiduzzaman (2025) und Vandy et al. (2023) heben hervor, dass lebenslanges Lernen und systematisches Upskilling zentrale Bedingungen für die erfolgreiche Umsetzung digitaler und agiler Transformationsprozesse sind. Der Aufbau digitaler Kompetenzen wird dabei nicht nur als technologische Notwendigkeit, sondern als strategischer Wettbewerbsfaktor für das gesamte HRM betrachtet.

Gleichzeitig adressieren die Studien Herausforderungen wie Akzeptanzprobleme, Datenschutzfragen und den Umgang mit Widerständen im Zuge technologischer Veränderungen (Moh'd et al., 2024; Popoola et al., 2024). Die empirische Evidenz legt nahe, dass der Erfolg digitaler Transformationen im HRM maßgeblich von der Passung zwischen Technologie, Organisationskultur und strategischer Ausrichtung abhängt.

2.4. Stand der Forschung zu agilen Managementpraktiken im HRM

Die internationale Forschung zu agilen Managementpraktiken im HRM zeichnet sich durch eine zunehmende empirische Fundierung und multidimensionale Betrachtung aus. Zahlreiche Studien belegen, dass die Einführung agiler Ansätze im HRM signifikant zur Steigerung von Anpassungsfähigkeit und operativer Effizienz beiträgt, insbesondere in dynamischen und von Unsicherheit geprägten Umfeldern (Moh'd et al., 2024; Fulea et al., 2023). Die systematische Evidenz deutet darauf hin, dass Unternehmen mit agilen HRM-Praktiken besser auf externe Schocks – wie die COVID-19-Pandemie – reagieren konnten und schneller in der Lage waren, flexible Arbeitsmodelle, Remote-Arbeit und partizipative Entscheidungsstrukturen zu etablieren (Vandy et al., 2023; Popoola et al., 2024).

Ein zentrales Forschungsergebnis ist die positive Wirkung agiler HRM-Praktiken auf die Mitarbeiterzufriedenheit und das organisationale Commitment. Empirische Analysen zeigen, dass iterative Feedbackprozesse, die Förderung von Selbstorganisation und cross-funktionale Teamarbeit zu einer höheren Identifikation der Mitarbeitenden mit der Organisation führen (Junker et al., 2022; Fulea et al., 2023).

Die Etablierung von Lernkulturen und kontinuierlicher Entwicklung wird ebenfalls als zentraler Erfolgsfaktor hervorgehoben (vgl. Kapitel 2.2).

Der Zusammenhang zwischen Agilität und Technologieintegration im HRM wird in der Literatur ausführlich diskutiert. Studien verdeutlichen, dass der gezielte Einsatz digitaler Tools und Plattformen – von automatisierten Performance-Management-Systemen bis hin zu KI-basierten Recruiting-Tools – die Umsetzung agiler HRM-Prozesse maßgeblich unterstützt (Zakrzewska et al., 2023; Shahiduzzaman, 2025; vgl. Kapitel 2.3). Zugleich verweisen aktuelle Arbeiten darauf, dass technologische Innovationen nur dann wirksam werden, wenn sie mit entsprechenden kulturellen und strukturellen Veränderungen im Unternehmen einhergehen (Popoola et al., 2024).

Die Evidenzlage zeigt allerdings auch, dass die Implementierung agiler HRM-Praktiken mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist. Insbesondere Widerstände auf Führungsebene, mangelnde digitale Kompetenzen und Unsicherheiten im Change-Management-Prozess werden als zentrale Barrieren identifiziert (Anjum et al., 2022; Popoola et al., 2024). Forschungsarbeiten wie jene von Hassan et al. (2024) betonen die Notwendigkeit, Entscheidungsprozesse gezielt zu dezentralisieren und Verantwortlichkeiten an die Linie zu devolvieren, um Agilität und Flexibilität im HRM nachhaltig zu verankern (vgl. Kapitel 2.2).

Hinsichtlich der Wirkungen auf die Unternehmensperformance liefert die Literatur bislang ein heterogenes Bild. Während viele Studien auf Effizienzsteigerungen, verbesserte Innovationsfähigkeit und eine erhöhte Resilienz hinweisen, bleibt die Frage nach langfristigen und quantifizierbaren Effekten weiterhin offen (Moh'd et al., 2024; Fulea et al., 2023). Mehrere Autoren plädieren deshalb für eine stärkere kontextuelle Differenzierung, etwa nach Branche, Unternehmensgröße und Digitalisierungsgrad (Shahiduzzaman, 2025; Vandy et al., 2023).

Aktuelle Forschungsdesiderate betreffen die nachhaltige Verankerung agiler Prinzipien im HRM, die Entwicklung geeigneter Bewertungsmaßstäbe für Agilität und die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Technologie, Führung und organisationaler Kultur.

3. Zielsetzung und Forschungsfrage

3.1. Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, auf Basis einer systematischen Literaturlauswertung die Rolle agiler Managementpraktiken

Querverweise zur Forschung belegen, dass insbesondere Flexibilisierung, dezentrale Entscheidungsstrukturen und iterative Feedbackmechanismen die organisationale Resilienz stärken (vgl. Kapitel 2.2 und 2.5; Popoola et al., 2024).

Hypothese 3:

Die Integration digitaler Technologien und Tools ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Wirkung agiler Managementpraktiken im HRM. Die Literatur weist darauf hin, dass technologische Voraussetzungen wie digitale Kollaborationsplattformen und Automatisierung die Wirksamkeit agiler Methoden maßgeblich beeinflussen (vgl. Kapitel 2.3; Zakrzewska et al., 2023; Shahiduzzaman, 2025).

Hypothese 4:

Agile Managementpraktiken im HRM tragen zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung bei. Empirische Studien zeigen, dass selbstorganisierte Teamarbeit, kontinuierliche Entwicklungsmöglichkeiten und partizipative Führung positive Auswirkungen auf Motivation und Commitment entfalten (Junker et al., 2022; Fulea et al., 2023).

Mit diesen Hypothesen werden die zentralen Analyseperspektiven dieser Arbeit adressiert. Sie ermöglichen eine strukturierte Bewertung der Effekte und Herausforderungen agiler Managementpraktiken im HRM unter Berücksichtigung aktueller empirischer Evidenz und bestehender Forschungslücken.

4. Methodik

4.1. Forschungsdesign

Das methodische Vorgehen dieses Artikels orientiert sich an den Prinzipien einer systematischen Literaturübersicht, wie sie im Bereich der Wirtschaftspsychologie und des Human Resource Managements als Standard für theoriegeleitete, evidenzbasierte Forschungsarbeiten gelten (vgl. Wortmann, 2023). Ziel ist es, durch eine nachvollziehbare, strukturierte Auswahl und Auswertung relevanter wissenschaftlicher Beiträge eine belastbare Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage sowie die Überprüfung der abgeleiteten Hypothesen zu schaffen (vgl. Kapitel 3.2 und 3.3).

Angesichts der dynamischen Entwicklung im Themenfeld agiler Managementpraktiken und der Vielzahl verfügbarer Publikationen wurde ein mehrstufiges Such- und Auswahlverfahren gewählt. Die Recherche erfolgte in den wissenschaftlichen Datenbanken Scite.ai – mit KI-basierter Unterstützung zur Identifikation relevanter Literatur – sowie ergänzend auf Google Scholar. Durch diese Kombination

sollte ein möglichst breites und aktuelles Spektrum an empirischen Studien, Übersichtsarbeiten und Fallanalysen abgedeckt werden.

Das Forschungsdesign folgt dabei einer narrativen, strukturierenden Logik: Zunächst wurden die zentralen Suchbegriffe und deren Kombinationen festgelegt (vgl. Kapitel 4.2). Auf Basis definierter Ein- und Ausschlusskriterien wurden anschließend alle Treffer einem systematischen Auswahl- und Bewertungsprozess unterzogen. Die Bewertung der Quellenqualität orientierte sich am evidenzbasierten Ansatz von Wortmann (2023), um die wissenschaftliche Fundierung und Anschlussfähigkeit der Literatur zu gewährleisten.

Mit diesem Vorgehen wird ein methodisch transparenter Rahmen geschaffen, der sowohl die Nachvollziehbarkeit als auch die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicherstellt. Die narrative Auswertung der ausgewählten Studien ermöglicht es, zentrale Entwicklungslinien, Wirkzusammenhänge und Forschungslücken zu identifizieren und damit einen fundierten Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion um agile HRM-Praktiken im Kontext aktueller organisationaler Herausforderungen zu leisten.

4.2. Beschreibung des Recherche- und Auswahlvorgehens

Zur Sicherstellung einer umfassenden und aktuellen Literaturlage wurden im Rahmen dieser Arbeit insgesamt 28 wissenschaftliche Quellen ausgewertet. Die Recherche erfolgte systematisch unter Einsatz der Datenbanken Google Scholar und Scite.ai, um eine größtmögliche Bandbreite an internationaler und interdisziplinärer Fachliteratur zu gewährleisten. Dabei wurde gezielt nach frei zugänglichen empirischen Studien, Übersichtsarbeiten und Fallanalysen gesucht, um die Relevanz und Anwendbarkeit der identifizierten Beiträge für die Beantwortung der Forschungsfrage sicherzustellen (vgl. Kapitel 4.1).

Das Such- und Auswahlvorgehen wurde nach klar definierten Ein- und Ausschlusskriterien gestaltet, die an die Empfehlungen für evidenzbasierte Literaturlagen im Bereich HRM angelehnt sind (Wortmann, 2023). Eingeschlossen wurden ausschließlich Studien, die sich mit agilen Managementpraktiken im Human Resource Management befassen, Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf HR-Prozesse liefern sowie empirische Daten und Fallstudien enthalten. Zusätzlich wurden nur Beiträge in englischer oder deutscher Sprache und mit freiem Zugang berücksichtigt, um die wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu gewährleisten.

Ausgeschlossen wurden alle Publikationen, die vor 2021 erschienen sind, sich ausschließlich auf nicht-wirtschaftliche Bereiche beziehen, einen stark regionalen Fokus aufweisen oder keinen Bezug zum HRM erkennen lassen. Weiterhin wurden Arbeiten ausgeschlossen, die nicht in englischer oder deutscher Sprache verfasst wurden, sowie Abschlussarbeiten und Literatur, die ausschließlich hinter Bezahlschranken verfügbar ist (vgl. Wortmann, 2023; siehe auch Kapitel 3.3).

Ein zentrales methodisches Hindernis stellte dabei die hohe Anzahl potenziell relevanter Literatur mit Zugangsbeschränkungen dar, insbesondere im Bereich aktueller empirischer Studien. Diese Einschränkung verdeutlicht eine strukturelle Herausforderung für die evidenzbasierte Wissenschaftspraxis im HRM und unterstreicht die Bedeutung frei verfügbarer wissenschaftlicher Publikationen für die Qualität und Transparenz systematischer Literaturlauswertungen.

Durch die konsequente Anwendung der genannten Such- und Auswahlkriterien wurde sichergestellt, dass die ausgewerteten Quellen sowohl inhaltlich relevant als auch methodisch belastbar sind. Die finale Verwendung von 13 der als geeignet identifizierten 28 frei zugänglichen und qualitativ geprüften Studien bildet die Grundlage für die nachfolgende Analyse und Bewertung der Hypothesen im Kontext agiler Managementpraktiken im HRM.

5. Ergebnisse

5.1 Hypothese 1: Effizienzsteigerung durch agile Managementpraktiken

Die Analyse der ausgewerteten Literatur belegt konsistent, dass agile Managementpraktiken im HRM einen signifikanten Beitrag zur Steigerung der operativen Effizienz von Organisationen leisten. Empirische Studien zeigen, dass der gezielte Einsatz agiler Methoden – etwa Scrum, Kanban oder Design Thinking – nicht nur zu einer Beschleunigung von HR-Prozessen, sondern auch zu einer Verbesserung der Prozessqualität und der Ressourcennutzung führt (Fulea et al., 2023; Moh'd et al., 2024). Dies bestätigt die in Kapitel 3.1 und 2.5 dargestellten Forschungslinien, wonach die systematische Integration agiler Prinzipien und Strukturen mit einer Reduktion von Durchlaufzeiten, einer erhöhten Transparenz sowie einer schnelleren Reaktionsfähigkeit auf interne und externe Veränderungen einhergeht.

Zentral für die Effizienzsteigerung ist nachweislich die konsequente Digitalisierung von HRM-Prozessen. Javed et al. (2023) und Shahiduzzaman (2025) heben hervor, dass insbesondere die Nutzung von E-HRM-Systemen,

automatisierten Workflows und digitalen Kollaborationsplattformen agile Arbeitsweisen unterstützt und damit zur Prozessoptimierung beiträgt (vgl. auch Kapitel 2.3). Studien von Zakrzewska et al. (2023) und Volberda et al. (2021) unterstreichen, dass die Kombination aus agilen Praktiken und technologischer Infrastruktur zu einer messbaren Steigerung der Produktivität und einer verbesserten Koordination von HR-Aufgaben führt.

Ein weiterer evidenzbasierter Befund betrifft die Bedeutung datengetriebener Entscheidungsfindung und adaptiver Führungsmodelle im agilen HRM. Alade et al. (2024) zeigen, dass Organisationen, die datengestützte Analysen mit menschenzentrierter Führung kombinieren, sowohl die Prozessqualität als auch die Mitarbeitereffizienz nachhaltig verbessern können. Die Ergebnisse empirischer Fallstudien belegen, dass agile HRM-Praktiken, die kontinuierliches Feedback und iterative Anpassungen ermöglichen, die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung und die Reaktionsfähigkeit auf wechselnde Anforderungen erhöhen.

In den untersuchten Quellen wird zudem hervorgehoben, dass der Effizienzgewinn durch agile Managementpraktiken besonders unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie deutlich wurde. Gigauri (2021) und Vandy et al. (2023) verweisen darauf, dass Unternehmen mit etablierten agilen HRM-Strukturen schneller auf pandemiebedingte Veränderungen – wie Remote Work, flexible Arbeitszeitmodelle oder digitale Onboarding-Prozesse – reagieren und neue, effizientere Routinen etablieren konnten. Der strukturierte Einsatz agiler Methoden hat sich dabei als Schlüsselfaktor für die Stabilisierung und Optimierung von HR-Prozessen in Krisenzeiten erwiesen.

5.2 Hypothese 2: Anpassungsfähigkeit durch agile Managementpraktiken

Die empirische Literatur zu agilen Managementpraktiken im HRM weist deutlich darauf hin, dass der Einsatz agiler Methoden und Prinzipien die Anpassungsfähigkeit von Organisationen in volatilen und unsicheren Umwelten nachhaltig fördert. Zahlreiche Studien bestätigen, dass insbesondere die flexible Gestaltung von Arbeitsprozessen, die Etablierung iterativer Feedbackschleifen sowie die Förderung von Selbstorganisation zentrale Mechanismen für organisationale Adaptivität darstellen (Fulea et al., 2023; Moh'd et al., 2024).

Besondere Relevanz erhält die Diskussion um Anpassungsfähigkeit vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie, die Organisationen weltweit mit tiefgreifenden und häufig unvorhersehbaren Veränderungen konfrontiert hat.

Gigauri (2021) und Vandy et al. (2023) zeigen, dass Unternehmen mit agilen HRM-Strukturen in der Lage waren, kurzfristig neue Arbeitsmodelle – etwa Remote Work oder flexible Zeitmodelle – einzuführen und schnell auf sich ändernde rechtliche, technologische oder soziale Rahmenbedingungen zu reagieren. Popoola et al. (2024) unterstreichen, dass der organisationale Wandel durch die Pandemie als Katalysator für die Einführung und Ausweitung agiler Managementpraktiken gewirkt hat, wodurch die Fähigkeit zur schnellen Anpassung und zum Umgang mit Unsicherheiten entscheidend gestärkt wurde.

Die Forschung betont zudem die Rolle dezentraler Entscheidungsstrukturen und partizipativer Führung für die Steigerung der organisationalen Anpassungsfähigkeit (Hassan et al., 2024). Studien zeigen, dass die Devolution von Entscheidungsbefugnissen an die Linie sowie die Einbindung von Mitarbeitenden in kontinuierliche Lern- und Entwicklungsprozesse die Bereitschaft und Fähigkeit erhöhen, neue Anforderungen zu antizipieren und umzusetzen (vgl. auch Kapitel 2.2). Volberda et al. (2021) und Kocot & Olak (2024) argumentieren, dass agile Routinen und organisationale Ambidextrie – also die gleichzeitige Bewältigung von Stabilität und Wandel – wesentliche Voraussetzungen für eine nachhaltige Resilienz und Anpassungsfähigkeit bilden.

Auch auf individueller Ebene zeigen empirische Studien, dass agile HRM-Praktiken wie kontinuierliches Upskilling, iterative Zielvereinbarungen und die Förderung von Eigenverantwortung das Anpassungsverhalten der Beschäftigten positiv beeinflussen (Javed et al., 2023; Junker et al., 2022). Die Analyse der Quellen legt nahe, dass die Kombination aus struktureller Flexibilität, partizipativer Kultur und technologischer Unterstützung den entscheidenden Unterschied für die organisationale Anpassungsfähigkeit ausmacht.

5.3 Hypothese 3: Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch agile Managementpraktiken

Die Befundlage der aktuellen empirischen Literatur weist darauf hin, dass agile Managementpraktiken im HRM einen signifikanten positiven Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit haben. Studien zeigen, dass insbesondere die Prinzipien Selbstorganisation, partizipative Entscheidungsfindung und kontinuierliches Feedback zentrale Wirkmechanismen darstellen, die das Erleben von Autonomie und Sinnhaftigkeit in der Arbeit fördern (Junker et al., 2022; Fulea et al., 2023). Wie bereits in Kapitel 2.2 und 2.5 herausgearbeitet, entsteht Mitarbeiterzufriedenheit nicht allein durch die Implementierung spezifischer Methoden, sondern

vor allem durch eine kulturelle und strukturelle Öffnung hin zu mehr Beteiligung und Empowerment.

Javed et al. (2023) belegen in ihrer Untersuchung, dass die Einführung agiler HRM-Strukturen – etwa in Form von cross-funktionalen Teams, flexiblen Arbeitsmodellen oder digitalen Feedbacksystemen – die Arbeitsmotivation und das Engagement der Mitarbeitenden messbar erhöht. Der Einsatz von E-HRM-Systemen und digitalen Tools, wie sie auch in Kapitel 2.3 und 5.1 als Effizienztreiber dargestellt werden, unterstützt eine personalisierte Kommunikation, schnelle Rückmeldung und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Diese Elemente tragen wesentlich zur Wahrnehmung von Wertschätzung und Entwicklungsperspektiven bei (Javed et al., 2023; Shahiduzzaman, 2025).

Forschungsergebnisse von Popoola et al. (2024) und Moh'd et al. (2024) verdeutlichen, dass agile Praktiken vor allem dann zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit beitragen, wenn sie mit einer unterstützenden Führungs- und Unternehmenskultur verbunden sind. Aspekte wie regelmäßiges Peer-Feedback, transparente Entscheidungsprozesse und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, wirken sich nachweislich positiv auf die Arbeitszufriedenheit und das organisationale Commitment aus. Diese Befunde werden auch durch Gigauri (2021) gestützt, der in seiner Analyse während der COVID-19-Pandemie erhöhte Zufriedenheitswerte in Organisationen mit agilen HRM-Ansätzen identifiziert.

Die Literatur zeigt zudem, dass agile Managementpraktiken einen Beitrag zur Reduktion von Stress und zur Förderung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz leisten. Flexible Strukturen und kontinuierliches Upskilling schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem sich Mitarbeitende sicher, gefördert und wertgeschätzt fühlen (Junker et al., 2022; Fulea et al., 2023). Dabei wirkt insbesondere die Balance zwischen Eigenverantwortung und organisationaler Unterstützung als zentraler Zufriedenheitsfaktor.

5.4 Hypothese 4: Technologieintegration durch agile Managementpraktiken

Die aktuelle Forschungsliteratur belegt, dass agile Managementpraktiken einen entscheidenden Impuls für die Integration digitaler Technologien im Human Resource Management (HRM) setzen. Empirische Studien zeigen, dass agile Ansätze und Prinzipien gezielt die Einführung und Nutzung digitaler Tools, Plattformen und automatisierter Systeme vorantreiben, indem sie technologische Innovation als integralen Bestandteil organisationaler Veränderungsprozesse etablieren (Zakrzewska et al., 2023; Shahiduzzaman, 2025). Wie bereits in Kapitel 2.3 und 2.5

erläutert, sind es vor allem die Iterationslogik agiler Methoden, kurze Feedbackzyklen und eine hohe Prozessflexibilität, die die Adaption neuer Technologien erleichtern.

Javed et al. (2023) und Volberda et al. (2021) heben hervor, dass die Nutzung von E-HRM-Systemen, digitalen Kollaborationsplattformen und cloudbasierten Anwendungen in Organisationen mit ausgeprägter agiler Praxis deutlich höher ist als in traditionell geführten Unternehmen. Die Einbindung dieser Technologien ermöglicht nicht nur eine Automatisierung administrativer Prozesse, sondern auch die datenbasierte Steuerung von Personalentscheidungen, individualisiertes Lernen und eine verbesserte Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften.

Studien von Popoola et al. (2024) und Moh'd et al. (2024) verdeutlichen, dass die Technologieintegration im HRM in engem Zusammenhang mit der Organisationskultur steht. Agil geführte Unternehmen fördern eine positive Einstellung gegenüber technischen Neuerungen, unterstützen kontinuierliches Upskilling und legen Wert auf partizipative Einführungsprozesse. Zakrzewska et al. (2023) sprechen in diesem Zusammenhang von „technological bricks“, die modular in HRM-Prozesse integriert werden und so eine nachhaltige digitale Transformation ermöglichen.

Empirische Analysen während und nach der COVID-19-Pandemie zeigen, dass Organisationen mit agilen HRM-Strukturen digitale Tools wie Online-Recruiting-Plattformen, mobile Lernsysteme und automatisierte Feedbackinstrumente besonders schnell und effektiv implementieren konnten (Vandy et al., 2023; Gigauri, 2021). Die Kombination aus agiler Arbeitsweise und Technologieeinsatz wird in der Literatur als Schlüsselfaktor für die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft des HRM hervorgehoben.

Die Forschung legt nahe, dass Technologieintegration im agilen HRM keine technokratische Maßnahme ist, sondern als Teil eines ganzheitlichen Transformationsprozesses zu verstehen ist, bei dem technologische, kulturelle und strategische Elemente miteinander verzahnt werden (vgl. auch Kapitel 2.3 und 5.1).

6. Diskussion

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die systematische Analyse der aktuellen empirischen und theoretischen Literatur verdeutlicht, dass agile Managementpraktiken im Human Resource Management (HRM) zentrale Impulse für Effizienzsteigerung, Anpassungsfähigkeit, Mitarbeiterzufriedenheit und

Technologieintegration setzen. Die Auswertung entlang der vier Hypothesen zeigt, dass der gezielte Einsatz agiler Methoden im HRM wesentlich dazu beiträgt, Prozesse zu beschleunigen, Ressourcen effizienter zu nutzen und die Qualität personalbezogener Leistungen zu erhöhen. Besonders unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie konnte nachgewiesen werden, dass Organisationen mit etablierten agilen Strukturen und Prozessen in der Lage waren, flexibel und proaktiv auf tiefgreifende Veränderungen zu reagieren und neue Routinen schnell zu etablieren (vgl. Kapitel 5.1 und 5.2).

Ein zentrales Ergebnis betrifft die Kopplung von agilen Prinzipien mit digitaler Transformation. Die Integration moderner E-HRM-Systeme, cloudbasierter Anwendungen und digitaler Feedbackinstrumente wird durch agile Arbeitsweisen maßgeblich erleichtert. Gleichzeitig ermöglichen technologische Innovationen einen iterativen Lernprozess, datenbasiertes Entscheiden und eine personalisierte Gestaltung von Entwicklungs- und Kommunikationsprozessen im HRM (vgl. Kapitel 5.4). Diese Wechselwirkung beschleunigt nicht nur die operative Umsetzung agiler Praktiken, sondern eröffnet auch neue Spielräume für Innovationsfähigkeit und die gezielte Förderung von Mitarbeitenden.

Auf individueller Ebene belegen die Ergebnisse einen positiven Zusammenhang zwischen agilen Managementpraktiken und der Mitarbeiterzufriedenheit. Die Förderung von Selbstorganisation, partizipativer Führung und kontinuierlichem Feedback schafft Rahmenbedingungen, in denen Autonomie, Motivation und Bindung gestärkt werden (vgl. Kapitel 5.3). Zudem tragen flexible Arbeitsmodelle, iterative Zielvereinbarungen und Upskilling-Maßnahmen zur Entwicklung einer resilienten und lernbereiten Belegschaft bei.

Die Untersuchungen zeigen zudem, dass die nachhaltige Wirkung agiler HRM-Praktiken in hohem Maße von kulturellen, technologischen und strukturellen Kontextbedingungen beeinflusst wird. Erfolgreiche Integration setzt neben technischer Infrastruktur eine offene Organisationskultur, Führungskompetenz und ein gemeinsames Verständnis von Agilität voraus (vgl. Kapitel 2.2 und 2.5). Die Vielfalt der empirischen Ergebnisse weist jedoch auch auf die Bedeutung weiterer kontextbezogener Analysen und die Notwendigkeit einer differenzierten Bewertung in verschiedenen Branchen und Organisationsformen hin.

6.2 Implikationen für die Praxis

Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass agile Managementpraktiken im HRM ein hohes Potenzial für Effizienzsteigerung, Anpassungsfähigkeit und Mitarbeiterzufriedenheit bieten. Sie ermöglichen Unternehmen, flexibel auf Veränderungen zu reagieren, Innovationsprozesse zu beschleunigen und die organisationale Resilienz zu stärken (vgl. Kapitel 5.1 und 5.2). Für die Praxis ergeben sich daraus konkrete Vorteile, insbesondere in dynamischen und von Unsicherheit geprägten Umfeldern: Kürzere Entscheidungswege, höhere Transparenz, partizipative Führungsstrukturen und eine stärkere Einbindung der Mitarbeitenden fördern nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch die Arbeitgeberattraktivität. Die digitale Transformation des HRM wird durch agile Prinzipien und Tools beschleunigt, sodass personalisierte Lern- und Entwicklungsangebote, kontinuierliches Feedback sowie datengestützte Personalentscheidungen effizient umgesetzt werden können (vgl. Kapitel 5.4).

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse auch, dass die Einführung agiler Managementpraktiken an zentrale Voraussetzungen geknüpft ist. Eine offene Unternehmenskultur, Führungskompetenz im Bereich Empowerment und Vertrauen, sowie die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung sind grundlegende Bedingungen für die erfolgreiche Implementierung agiler Prinzipien. Insbesondere das Zusammenspiel zwischen technologischer Infrastruktur, digitaler Kompetenz und organisationaler Lernbereitschaft entscheidet darüber, ob agile Ansätze wirksam werden können (vgl. Kapitel 2.3 und 5.4). Ohne entsprechende Unterstützung auf Führungsebene, fehlende Klarheit über Rollen und Verantwortlichkeiten oder mangelnde Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung der Mitarbeitenden bleiben agile Praktiken häufig wirkungslos oder führen sogar zu Unsicherheiten und Widerständen.

Zudem ist kritisch zu reflektieren, dass agile Managementpraktiken nicht für jede Organisation und nicht in jeder Situation gleichermaßen geeignet sind. In stark regulierten, sicherheitskritischen oder hoch standardisierten Branchen kann der Grad der notwendigen Flexibilisierung und Selbstorganisation an Grenzen stoßen. Auch in Unternehmenskontexten mit traditionell hierarchischer Struktur oder ausgeprägter Risikovermeidung können agile Methoden auf Widerstände treffen und ihre Potenziale nicht entfalten. Die Auswahl und Gestaltung agiler HRM-Praktiken sollte daher immer kontextsensitiv und differenziert erfolgen, wobei eine sorgfältige Analyse der spezifischen Rahmenbedingungen, organisationalen Reife und der zu erreichenden Ziele erforderlich ist (vgl. Kapitel 2.2 und 5.2).

Insgesamt unterstreichen die Befunde, dass Agilität im HRM keine universelle Lösung darstellt, sondern als Gestaltungskonzept verstanden werden muss, das Chancen und Herausforderungen gleichermaßen birgt. Entscheidend ist die Fähigkeit, agile Prinzipien adaptiv und reflektiert an die jeweiligen Kontextbedingungen anzupassen und mit anderen Managementansätzen sinnvoll zu kombinieren.

6.3 Limitationen der Studie

Die vorliegende Arbeit unterliegt trotz des systematischen und evidenzbasierten Vorgehens verschiedenen Limitationen, die bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen sind. Ein zentrales methodisches Einschränkungsmoment ergibt sich aus der Beschränkung auf frei verfügbare Literaturquellen (vgl. Kapitel 4.2). Aufgrund von Zugangsbeschränkungen bei einer Vielzahl aktueller empirischer Studien konnten möglicherweise relevante Beiträge, insbesondere aus führenden wissenschaftlichen Journals, nicht berücksichtigt werden. Dies könnte die Breite und Tiefe der Literaturanalyse sowie die Generalisierbarkeit der Befunde beeinflussen.

Weiterhin erfolgte die Auswahl der Literatur ausschließlich auf Basis der definierten Ein- und Ausschlusskriterien, die sich auf Studien nach 2021 und mit spezifischem Fokus auf HRM, Agilität und COVID-19 bezogen (vgl. Kapitel 4.2). Dadurch besteht die Möglichkeit, dass ältere oder thematisch angrenzende Forschungsarbeiten, die ebenfalls relevante Erkenntnisse liefern könnten, unberücksichtigt blieben. Ebenso wurden Studien mit stark regionalem Bezug oder aus nicht-wirtschaftlichen Kontexten ausgeschlossen, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf internationale oder branchenübergreifende Zusammenhänge begrenzt.

Eine weitere Limitation ergibt sich aus der methodischen Heterogenität der eingeschlossenen Quellen. Die ausgewerteten empirischen Studien, Fallanalysen und Übersichtsarbeiten unterscheiden sich teilweise erheblich hinsichtlich Studiendesign, Stichprobengröße und Operationalisierung zentraler Variablen. Dies erschwert die direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse und limitiert die Möglichkeit, klare Kausalzusammenhänge abzuleiten. Zudem basiert die Analyse auf einer narrativen Auswertung, die zwar eine strukturierte Zusammenführung ermöglicht, aber keine quantifizierende oder metaanalytische Bewertung zulässt.

Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die Bewertung der Evidenz und der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf spezifische Organisationskontexte eine kritische Reflexion der jeweiligen Ausgangsbedingungen erfordert (vgl. Kapitel 6.2). Die Ergebnisse sind somit in erster Linie als Beitrag zum

aktuellen Forschungsstand und als Impuls für weiterführende empirische Studien zu verstehen.

6.4 Vorschläge für zukünftige Forschung

Die Analyse der Literatur verdeutlicht, dass der Forschungsstand zu agilen Managementpraktiken im HRM zwar vielfältige Erkenntnisse bietet, aber weiterhin von verschiedenen Forschungsdesideraten geprägt ist. Ein vorrangiges Ziel zukünftiger Studien sollte es sein, die Wirkung agiler HRM-Praktiken unter Berücksichtigung unterschiedlicher Branchen, Unternehmensgrößen und kultureller Kontexte systematisch zu untersuchen. Insbesondere internationale Vergleichsstudien und branchenspezifische Analysen könnten zur Präzisierung der Übertragbarkeit und Wirksamkeit agiler Ansätze beitragen (vgl. Kapitel 6.3).

Ein weiterer Forschungsbedarf ergibt sich hinsichtlich der Langfristwirkungen agiler Managementpraktiken. Bisherige Studien fokussieren häufig auf kurzfristige Effekte oder betrachten einzelne Aspekte, wie Effizienz oder Mitarbeiterzufriedenheit, isoliert. Längsschnittstudien könnten wertvolle Einblicke in die nachhaltige Entwicklung von Organisationen und die Resilienzsteigerung durch agile HRM-Strukturen liefern. Auch die Kombination quantitativer und qualitativer Methoden – beispielsweise durch Mixed-Methods-Designs – erscheint sinnvoll, um sowohl Wirkmechanismen als auch subjektive Wahrnehmungen umfassend zu erfassen.

Darüber hinaus sollten zukünftige Forschungsprojekte die Interaktion zwischen technologischer Innovation und organisationaler Kultur vertiefen. Die Rolle digitaler Kompetenzen, der Akzeptanz neuer Technologien und des Zusammenspiels zwischen technischer Infrastruktur und kulturellem Wandel bleibt bislang unterbeleuchtet (vgl. Kapitel 5.4). Es empfiehlt sich, die Gestaltung erfolgreicher Implementierungsstrategien für agile und digitale HRM-Praktiken differenzierter zu analysieren.

Abschließend ist es ratsam, auch potenzielle Nebenwirkungen und Grenzen agiler Ansätze zu erfassen, um sowohl Chancen als auch Herausforderungen evidenzbasiert zu bilanzieren. Solche Studien könnten zur Entwicklung praxisnaher Handlungsempfehlungen beitragen und die wissenschaftliche Diskussion über die Zukunft von Agilität im HRM weiter schärfen.

Statement of Compliance

Im Rahmen des Schreibprozesses wurde ChatGPT (Model GPT-4.1) als Unterstützungstool zur Verbesserung des

Leseflusses und zur Überarbeitung von Eigenformulierungen der Autoren verwendet. Das Tool hat keine wesentlichen Eigenformulierungen im Sinne von Zitaten oder Inhalt als generative KI gemäß des Verständnisses des APA StyleTeams (APA, 2023) beigetragen. Die Verwendung erfolgte in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Elsevier-Redaktion (Elsevier, n.d.).

Im Rahmen dieser Studie gibt es keine Interessenkonflikte im Hinblick auf den Forschungsgegenstand. Alle Autoren bestätigen, dass es keine finanziellen, beruflichen oder persönlichen Beziehungen gibt, die unangemessenen Einfluss auf die Forschungsergebnisse oder deren Interpretation haben könnten. Es liegt keine Verbindung zu Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen vor, die ein Interesse am Ausgang dieser Untersuchung haben könnten. Eine der Autorinnen ist weiblich, zwei Autoren sind männlich, was beide relevanten Perspektiven innerhalb des Forschungsteams sicherstellt.

Literatur

Alade, T., Ajagbe, M. A., & Oladele, R. (2024). Bridging the Gap Between Data-Driven Decision-Making and People-Oriented Leadership in HRM.

Anjum, M. A., Ming, X., & Siddiqi, A. F. (2022). Challenges for HR Professionals in the Post-COVID-19 Era.

APA Journals policy on generative AI: Additional guidance. (2023, November 27). Retrieved from <https://www.apa.org>.

Appelt, D., Allmendinger, K., Bronner, U. (2019). Erforderliche Anpassungsleistungem des Human Resource Managements im Kontext agiler Arbeits- und Organisationsformen, in: Lochmahr, A., Müller, P. Planing, P., Popovic, T.: Digitalen Wandel gestalten, Wiesbaden, S. 37-47.

Auling, A. (2017). Die drei Säulen agiler Organisationen, IOM, Berlin.

Elsevier (n.d.). The use of AI and AI-assisted technologies in writing for Elsevier. Retrieved from <https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/the-use-of-generative-ai-and-ai-assisted-technologies-in-writing-for-elsevier>

Fischer, S. (2016). Definition: Agilität als höchste Form der Anpassungsfähigkeit. www.haufe.de/personal/hr-management/agilitaet/definition-agilitaet-als-hoechste-form-der-anpassungsfahigkeit_80_378520.html

Förster, K., Wendler, R. (2012). Theorien und Konzepte zu Agilität in Organisationen, Dresdner Beiträge zur Wirtschaftsinformatik, Nr. 63/12.

- Fulea, M., Popa, I., & Dobrin, C. (2023). On Increasing Service Organizations' Agility.
- Gigauri, I. (2021). Organizational Support to HRM During the COVID-19 Pandemic.
- Harraf, A., Wanasika, I., Tate, K. Talbott, K. (2015). Organizational Agility, *Journal of Applied Business Research*, Vol. 31, Nr. 2, S. 675-686.
- Hassan, N., Trullen, J., & Valverde, M. (2024). The where and the who of HRM decision-making: HRM decentralization and devolution.
- Hofert, S. (2018). *Agiler führen*, 2. Aufl., Wiesbaden.
- Javed, M., Rawashdeh, Z., & Iqbal, M. (2023). Synthesis of Success: Crafting Sustainable Performance Through E-HRM, Agility, and Leadership.
- Junker, S., Hüsig, S., & Lang-Koetz, C. (2022). Agile work practices and employee proactivity.
- Kaiser, S., Kozica A., Loscher, G. (2019). Zukunftsfähiges Personalmanagement für agile Organisationen., in: Sachmann, A. (Hrsg.): *Führung und ihre Herausforderungen*, Wiesbaden, S. 383-395.
- Klinder, J., Hummel, M., & Wagner, S. (2022). How agile coaches create an agile mindset in development teams.
- Kocot, A., & Olak, A. (2024). The Use of Agile Practices in Building and Maintaining Competitive Advantage in Enterprises.
- Moh'd, A. M., Ahmed, A. M., & Altamony, H. (2024). Agile human resource management: a review of literature and future research agenda.
- Popoola, O. M. J., Song, J., & Ma, J. (2024). Conceptualizing agile development in digital transformations: A review and future research agenda.
- Schellinger, J., Bänziger, J. (2022). Agiles Human Resource Management, in: Schellinger, J. et al: *Resilienz durch Organisationsentwicklung*, S. 253-291.
- Shahiduzzaman, M. (2025). Digital Maturity in Transforming Human Resource Management.
- Stock Homburg, R., Groß, M. (2019). *Personalmanagement*, 4. Aufl., Wiesbaden.
- Stray, V., Tkalic, A., & Moe, N. B. (2021). The Agile Coach Role: Coaching for Agile Performance Impact.
- Vandy, P. V., Lufua, A., & Saadé, R. G. (2023). Adjusting to the new normal in HRM: lessons from COVID-19 for digital readiness.
- Volberda, H. W., Foss, N. J., & Lyles, M. A. (2021). Strategizing in a digital world: Overcoming inertia and managing organizational routines.
- Wortmann, A. (2023). *Effektive Methoden der Literatursuche und -bewertung für wissenschaftliche Arbeiten – Ein Leitfaden für theoretische Literaturarbeiten, Abschlussarbeiten und Hausarbeiten*. Hamburg: IHRO – Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie.
- Zakrzewska, M., Jarosz, S., Kosala, M., & Sołtysik, M. (2023). The Use of Technological Bricks in Agile: Conclusions Based on Analysis of the Literature and on Empirical Research.